

XIV SAVETOVANJE
O ZAŠTITI BILJA
ZBORNİK REZIMEA RADOVA

27. NOVEMBAR - 1. DECEMBAR
2017. GODINE
ZLATIBOR

Usmeno saopštenje

LET BILJNIH VAŠIJU (Hemiptera, Aphididae) U USEVU MRKVE

Ivana Jovičić¹, Dušanka Jerinić-Prodanović¹, Katarina Malbaški¹, Goran Rajn²,
Aleksa Obradović¹, Olivera Petrović-Obradović¹

¹ Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Nemanjina 6, Beograd

² Agros a.d., Opovo

mizuljak@gmail.com

Mrkva (*Daucus carota* subsp. *sativus*) je najznačajnija gajena biljka iz familije Apiaceae. Više vrsta biljnih vašiju se hrani i razvija na mrkvi ne pričinjavajući značajne štete. Međutim, probnu ishranu obavljaju i krilate forme mnogih vrsta biljnih vašiju kojima mrkva nije biljka domaćin. Biljne vaši koje doleću na mrkvu su potencijalni vektori biljnih virusa. Stoga je značajno pratiti prisustvo, diverzitet, dinamiku i brojnost krilatih formi biljnih vašiju kao potencijalnih vektora virusa.

Praćenje leta vašiju na mrkvi obavljeno je pomoću obojenih lovnih klopki tokom 2017. godine na lokalitetu Opovo, u usevu površine 4,5 ha. Postavljeno je 12 lovnih klopki veličine 27x25x10 cm (6 žutih i 6 zelenih). Klopke su bile ispunjene do dve trećine vodom uz dodatak tečnog deterdženta. Uzorci iz klopki su uzimani na svakih sedam dana od nicanja do vađenja mrkve (maj-septembar). Tečnost iz klopki je ceđena, a insekti su u polju pakovani u kutije sa 75% etanolom. Biljne vaši su u laboratoriji odvojene od drugih insekata, sačuvane u 75% etanolu i determinisane na osnovu morfoloških kataraktera pomoću odgovarajućih ključeva za identifikaciju vrsta.

Tokom istraživanja, iz 12 lovnih klopki, prikupljeno je ukupno 2030 jedinki biljnih vašiju. Sve prikupljene jedinke svrstane su u 43 različita taksona. Brojnost biljnih vašiju i faunistički sastav u klopka se nije statistički značajno razlikovao, što je potvrđeno t-testom. Najbrojnije vrste biljnih vašiju u lovnim klopka bile su: *Myzus persicae* (Sulzer, 1776) (58% prikupljenih jedinki), *Therioaphis trifolii* (Monell, 1882) (13%), vrste roda *Aphis* (10%) i *Acyrtosiphon pisum* (Harris, 1776) (9%). U usevu mrkve na istraživanom lokalitetu je utvrđena visoka brojnost potencijalnih vektorskih vrsta biljnih vašiju. Iz literature je poznato da su najefikasniji vektori značajnijih virusa mrkve vrste: *M. persicae*, rodovi *Aphis* i *Cavariella*. Upravo ove vrste su činile oko 70% prikupljenih jedinki u lovnim klopka.

Brojnost krilatih vašiju u usevu mrkve se menjala tokom sezone. Prve jedinke su prikupljene početkom juna u periodu nicanja mrkve. Brojnost biljnih vašiju u klopka se postepeno povećavala tokom juna. Najveći broj biljnih vašiju u žutim i zelenim lovnim klopka prikupljen je 22. juna (732 jedinke u 12 lovnih klopki). Tokom jula i avgusta brojnost jedinki u lovnim klopka je bila izuzetno niska. Neke vrste biljnih vašiju su se češće javljale u određenom periodu vegetacije. Primer je vrsta *M. persicae* koja je bila izuzetno brojna tokom juna, dok u julu i avgustu nije prikupljena nijedna jedinka ove vrste.

Ovaj rad je proistekao iz aktivnosti autora u okviru projekta Pest Organisms Threatening Europe (PonTE), H2020 GA No 635646.